

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЕЗНАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ОБОЛЕШЕВА Е.Е.,
старший преподаватель кафедры гражданского
и предпринимательского права,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена вопросам правового регулирования безналичного денежного обращения в Донецкой Народной Республике, выявлению проблемных моментов, а также внесению предложений по совершенствованию законодательства в данной сфере.

Ключевые слова: безналичное денежное обращение, расчеты, безналичные расчеты, платежи, электронные платежи, банк, денежное обращение.

LEGAL REGULATION OF NON-CASH MONEY CIRCULATION IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

OBOLESHEVA E.E.,
senior lecturer, the Department of Civil and
Business Law,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article is devoted to the issues of legal regulation of non-cash money circulation in the Donetsk People's Republic, identifying problematic issues, as well as making proposals for improving legislation in this area.

Keywords: non-cash money circulation, settlements, non-cash payments, payments, electronic payments, bank, money circulation.

Постановка задачи. В современных условиях экономической, политической, финансовой нестабильности, а также в условиях распространения коронавирусной инфекции, признанной пандемией COVID-19, одной из важнейших задач является функционирование банковской системы и обеспечение платежной дисциплины. Стабильность как качественная характеристика, безусловно, должна включать надежность и финансовую устойчивость кредитно-банковских и небанковских кредитных

организаций как основных институтов, обеспечивающих проведение безналичного денежного обращения. Важным условием для сохранения стабильности всей банковской системы является обеспечение эффективной работы центрального банка страны, создание действенной системы банковского надзора за безналичным денежным обращением, обеспечение современным банковским регулированием деятельности всех участников рынка банковских услуг.

В настоящее время в связи с вхождением Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации, одной из первоочередных задач является приведение законодательства в соответствие с российским, учитывая особенности и интересы республики, в частности, в банковской сфере.

Актуальность. В современных условиях система безналичных расчетов призвана обеспечивать бесперебойность платежей при любых неблагоприятных условиях, поскольку от уровня ее надежности зависит возможность интеграции национальной системы электронных платежей в мировую систему.

Эта задача будет актуальной при любых трансформациях мировой финансовой системы. В настоящее время в период введения санкций для России и ответных мероприятиях эта задача только лишь еще более актуализируется.

Кроме того, в условиях интеграции с Российской Федерацией на современном этапе вопрос совершенствования правового регулирования безналичного денежного обращения и разработка рекомендаций по формированию и совершенствованию банковской системы электронных платежей Донецкой Народной Республики приобретает особую актуальность и практическую значимость.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы правового регулирования безналичных расчетов были предметом исследования А.В.Бердышева, С.Н.Ревинной, Л.Е.Ефимовой и ряда других авторов, которые внесли существенный вклад в исследование вопроса о безналичных расчетах.

Однако, несмотря на исследования многих аспектов безналичного денежного оборота, остается ряд вопросов, требующих научного и практического разрешения.

Цель статьи состоит в рассмотрении вопроса правового регулирования безналичного денежного обращения, а также

разработка практических рекомендаций по совершенствованию законодательства в данной сфере.

Изложение основного материала исследования. Осуществление хозяйственной деятельности предполагает производство и реализацию товаров, выполнение работ, оказание услуг, и, соответственно, встречное движение денежных средств.

Содержание любого возмездного договора характеризуется тем, что одна из сторон должна выполнить свои обязательства путем платежа. Это касается также бюджетных, налоговых и иных финансовых обязательств, в которых необходимо произвести уплату денежных средств. Таким образом возникают отношения, связанные с расчетами.

В большинстве случаев взаимоотношения субъектов хозяйствования обслуживают безналичные расчеты. Что касается преимуществ, то следует отметить, что именно при безналичных расчетах увеличиваются возможности государства для регулирования денежной сферы, сокращаются общественные затраты обращения, ускоряется оборот денежных средств, что в свою очередь улучшает экономическое положение предприятий. Кроме того, оборот наличности является более затратным процессом по сравнению с безналичным денежным оборотом, поскольку включает высокие расходы на печать денег, транспортировку, хранение и др.

Расчеты, производимые в безналичной форме, наиболее удобны в практике применения, поскольку максимально ускоряют оплату за приобретенные товары или оказанные услуги, погашение денежных обязательств и в целом улучшают деловые взаимоотношения между субъектами.

Согласно ст.981 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики, вступающего в силу с 1 июля 2020 года, расчеты с участием физических лиц, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами (статья 177 ГК ДНР) без ограничения суммы или в безналичном порядке [1].

Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием физических лиц, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами с учетом ограничений, установленных

законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами.

В силу нормативно-правовых актов Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики субъекты хозяйствования ограничены предельными суммами при осуществлении наличных расчетов.

Так, предприятия (предприниматели) осуществляют расчеты по своим денежным обязательствам приоритетно в безналичной форме, а также в наличной форме с соблюдением ограничений, предусмотренных Порядком ведения кассовых операций юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями на территории Донецкой Народной Республики, утвержденным Постановлением Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики № 188 от 23.06.2021г. [2].

Согласно данного порядка платежи, превышающие 50 000,00 российских рублей в течение одного дня, должны осуществляться исключительно в безналичной форме.

Реализация политики по ограничению наличных платежей в России предполагается по трем основным направлениям: запрет для компаний на выплату зарплаты в наличной форме, требования к магазинам розничной торговли об обязательном принятии банковских карт и установление предельных сумм наличных расчетов для физических лиц [3, с.147].

Определяя существование средств и их использование для проведения платежей законодатель употребляет термин «форма расчетов», в том числе применительно к безналичным.

Одним из нормативно-правовых актов, обеспечивающих правовое регулирование безналичное денежное обращение, являются Правила осуществления безналичных расчетов в Донецкой Народной Республике, утвержденные постановлением ЦРБ ДНР № 204 от 02.06.2020г. [4]. Данный нормативный документ устанавливает требования к осуществлению безналичных расчетов, виды и стандарты безналичных расчетов ДНР. Так, в частности, предусмотрены следующие формы безналичных расчетов: платежные поручения; инкассовые поручения; платежные требования; расчеты в форме перевода денежных средств в порядке договорного списания, в том числе по требованию получателя средств.

При этом, согласно Гражданского кодекса ДНР безналичные расчеты могут осуществляться в форме расчетов платежными поручениями, расчетов по аккредитиву, по инкассо, чеками, а также в иных формах, предусмотренных законом, банковскими правилами или применяемыми в банковской практике обычаями.

Как следует из приведенного, необходимо приведение действующих Правил в соответствии с ГК ДНР путем дополнения форм осуществления безналичных расчетов по аккредитиву, чеками.

Следует отметить, что в Российской Федерации в перечне документов, на основании которых производятся расчеты, также отсутствуют чеки и аккредитивы. В связи с чем, отдельные авторы указывают на целесообразность устранения существующей коллизии [5].

Конкретные формы, способы платежа предусматриваются субъектами хозяйствования в договорах. Их выбор зависит от многих факторов, в частности, условий договора, в котором прописаны порядок и способы платежа (расчетов); законодательных предписаний; характера обязательств, во исполнение которых осуществляются расчеты; удобство для плательщика и др.

Наряду с этим, следует отметить, в Донецкой Народной Республике безналичные расчеты имеют малую долю по сравнению с наличными. Увеличение данного показателя вызвано улучшением безналичной платежной инфраструктуры. В связи с этим, представляется целесообразным создать механизм государственного субсидирования установки электронных терминалов (POS терминалов) в розничной торговой сети.

Субъекты хозяйствования имеют право свободного выбора форм безналичных расчетов, предусмотренных действующим законодательством. При этом, платежи со счетов в безналичных расчетах должны осуществляться банками по распоряжению их владельцев в порядке, установленном действующим законодательством и в пределах остатка на счете. Отсюда вытекает один из важнейших принципов безналичных расчетов, а именно то, что банки списывают средства со счетов клиентов только по их распоряжению. В качестве исключения списание денежных средств со счета клиента без его распоряжения и согласия, так называемое

беспорное или безакцептное списание, допускается в строго регламентированных случаях.

Следует отметить, что определенные проблемы существуют в вопросе списания денежных средств со счета без распоряжения клиента, то есть беспорное списание без согласия клиента. Необходимо четкое законодательное разграничение беспорного и безакцептного списания средств. К беспорному порядку следует относить взыскание денежных средств по исполнительным документам, выданным судами, нотариусами, а также платежи по требованию государственных органов, выполняющих контрольные функции. Расчетным документом в данном случае является инкассовое поручение. Фактически беспорное списание заключается в предъявлении требования о списании средств в порядке инкассо и их перечислении на указанный взыскателем или государственным исполнителем счет.

Необходимым условием безакцептного списания средств являются договорные отношения между получателем и плательщиком, а также согласно действующего законодательства, путем платежных требований с обязательным включением в договор условия оплаты без акцепта плательщиком.

Согласно Постановления Центрального Республиканского Банка № 170 от 27.08.2019 года утверждены Правила оформления банковских документов [6]. Так, согласно Правил к документам, которые используются при осуществлении безналичных расчетов, относятся расчетные документы: платежное поручение; платежное требование; банковский ордер; платежный ордер; мемориальный ордер. Документы должны составляться по установленной форме с соблюдением всех необходимых реквизитов.

Банки осуществляют операции по перечислению денежных средств с одного расчетного счета на другой на основании расчетных документов, которые оформляются организацией - владельцем расчетного счета. В банковской практике безналичные расчеты производятся на основе расчетных документов на бумажных или электронных носителях.

При этом, следует отметить, что указанные документы должны составляться по форме и порядку оформления, предусмотренных нормативно-правовыми актами ЦРБ ДНР. Ответственность за правильность заполнения реквизитов расчетного документа, в том числе номеров счетов и кодов банков,

суммы налога на добавленную стоимость и кодов бюджетной классификации, несет лицо, оформившее данный документ и представившее его в обслуживающий банк.

Донецкая Народная Республика вошла в состав Российской Федерации. Соответственно, должен быть разработан такой механизм безналичного денежного обращения, который будет опираться на нормы законодательства России, при этом учитывать особенности и интересы республики.

Так, на протяжении восьми лет в ДНР существовала одноуровневая банковская система в лице Центрального Республиканского Банка. При этом, необходимо отметить проведение начальных мероприятий по реформированию и созданию двухуровневой банковской системы в ДНР. На территории ДНР осуществляет деятельность ПАО Промсвязьбанк.

Представляется, формирование двухуровневой банковской системы является целесообразным шагом для развития экономики. Эффективная организация банковской системы ДНР будет способствовать ее экономическому развитию.

Открытие коммерческих банков и других кредитных организаций в республике позволит, во-первых, проводить полноценно все современные безналичные расчеты как в пределах республики, так и с другими странами. Не только в период оживления экономики, но и в период экономического кризиса, будет больше возможностей расширять спектр банковских операций, финансирования бизнеса, поддержания благосостояния населения.

На законодательном уровне и в банковской практике отсутствует механизм международных платежей и международных переводов между физическими лицами в безналичной форме. Расширение сферы безналичных расчетов путём проведения переговоров и налаживания корреспондентских связей с банками других государств позволит значительно увеличить безналичный оборот и поднять экономику региона на новый уровень.

Центральный банк должен совместно с другими государственными институтами республики создать условия формирования капитализации вновь открывающимся и уже функционирующим банкам в ДНР.

Таким образом, создание налаженной банковской системы позволит интегрироваться системе безналичного денежного

обращения ДНР, осуществляемого через систему электронных платежей, в российскую СЭП.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Рассматривать состояние в ДНР системы банковских электронных платежей, являющихся основной составляющей, ядром банковской системы первого и второго уровня, особенно центрального банка, на ответственность которого и возложены обязательства по контролю за обеспечением всех показателей надежности банковских институтов, стабильности банковской системы, наличного и безналичного обращения, рационально исключительно в рамках развития интеграции с Российской Федерацией.

Кроме того, необходимо приведение действующих Правил осуществления безналичных расчетов в ДНР в соответствии с ГК ДНР путем дополнения форм осуществления безналичных расчетов по аккредитиву, чеками. На законодательном уровне необходимо разграничение беспорного и безакцептного списания средств. К беспорному порядку следует относить взыскание денежных средств по исполнительным документам, выданным судами, нотариусами, а также платежи по требованию государственных органов, выполняющих контрольные функции. В основе же безакцептного списания средств лежат договорные отношения между получателем и плательщиком, и нормы действующего законодательства, при условии предусмотрения условия оплаты без акцепта плательщиком.

Необходимо создать механизм государственного субсидирования установки электронных терминалов (POS терминалов) в розничной торговой сети, что будет способствовать стимулированию безналичных расчетов и развитию платежной инфраструктуры.

Список использованных источников

1. Гражданский кодекс ДНР. Постановление № 81-ПНС от 13.12.2019, действующая редакция 16.04.2022. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/grazhdanskij-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>.

2. Порядок ведения кассовых операций юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями на территории Донецкой Народной Республики, утвержденный Постановлением

Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики № 188 от 23.06.2021г. // <https://crb-dnr.ru>.

3. Бердышев А.В. Зарубежный и российский опыт сокращения наличных платежей в экономике // Вестник университета. - 2019. - № 4. - С.146-150.

4. Правила осуществления безналичных расчетов в Донецкой Народной Республике, утвержденные Постановлением ЦРБ ДНР № 204 от 02.06.2020г. // <https://crb-dnr.ru>.

5. Ревина С.Н., Искрина М.Е. Проблемы правового регулирования безналичных расчетов в Российской Федерации // Международный научно-исследовательский журнал. - 2022. - № 1 (115). - С.101-104.

6. Правила оформления банковских документов: Постановление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики № 170 от 27.08.2019г. // <https://crb-dnr.ru>.